

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 11 Año 2014

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL PIANO EN ANDALUCÍA EN TIEMPOS DE JOSÉ MIRÓ (1810-1878): CÁDIZ

Juan Luis de la Rosa Jiménez

Grupo de Investigación "Patrimonio Musical de Andalucía" (HUM-263). Doctor por la Universidad de Granada en Historia y Ciencias de la Música. Profesor Superior de Piano. Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento. Profesor Numerario de Piano en el Conservatorio de Música de Ronda.

Resumen:

Ofrecemos en el presente artículo una visión panorámica de la enseñanza del piano en Cádiz en vida de un excepcional pianista andaluz que coexistió 18 años con Isaac Albéniz: José Miró y Anoria (Cádiz, 23 de julio de 1810 - Sevilla, 12 de octubre de 1878). La ciudad donde fue promulgada la Constitución española de 1812 vio nacer en esa época a Miró, uno de los intérpretes españoles más brillantes y aclamados del siglo XIX. En este trabajo analizamos diversos ámbitos de enseñanza musical de su ciudad natal, centrándonos en la instrucción pianística, destacando la Academia Filarmónica de Santa Cecilia y su Instituto de Música, durante años dirigida por Alejandro Odero. Esta temprana institucionalización de la enseñanza en Cádiz influye en la primera formación de Manuel de Falla, que fue alumno de Odero. Estudiamos en este artículo la enseñanza del piano en esta ciudad en tiempo de Miró, como paradigma de la formación musical de las generaciones de pianistas anteriores a Isaac Albéniz.

Palabras Clave: Cádiz, enseñanza, piano, José Miró.

The Institutionalisation of Piano Teaching in Andalusia in the Days of José Miró (1810 - 1878)

Abstract:

This article provides a panoramic overview of piano teaching in Cádiz during the life of an exceptional Andalusian pianist whose life overlapped with that of Isaac Albéniz for eighteen years: José Miró y Anoria (Cádiz, 23 June 1810 - Seville, 12 October 1878). One of the most brilliant and acclaimed Spanish pianists of the 19th century, Miró was born in the same era and city that witnessed the proclamation of the Spanish Constitution of 1812. Here we analyse diverse spheres of the teaching of music in Cádiz in that period, focusing on piano instruction and highlighting the Philharmonic Academy of Santa Cecilia and its Music Institute, directed for many years by Alejandro Odero. The early institutionalisation of music teaching in Cadiz influenced the initial formation of Manuel de Falla, who was a

student of Otero. In this article we explore piano teaching in Cádiz in the days of José Miró as a paradigm for the formation of generations of pianists prior to Isaac Albéniz.

Keywords: Cadiz, piano teaching, piano, José Miró y Anoria, Alejandro Otero, the institutionalisation of music education.

Rosa Jiménez, Juan Luis de la. “La institucionalización de la enseñanza del piano en Andalucía en el siglo XIX”: Cádiz. *Música oral del Sur*, n. 11, pp. 246-273, 2014, ISSN 1138-8579.

LA ENSEÑANZA DEL PIANO EN ANDALUCÍA

El XIX fue un siglo convulso en nuestro país. Así lo refleja Subirá:

*[...] fijándonos en lo político y lo social, nos hallamos con avances y retrocesos, con revoluciones y reacciones, con movimientos convulsivos [...]. El panorama español conoce una guerra de invasión por las tropas napoleónicas, guerras civiles, revueltas y revoluciones, golpes de estado, seis reyes, una República efímera, una restauración apaciguadora [...] también conoce Constituciones políticas, diversas guerras coloniales [...]*¹.

A principios del periodo decimonónico, las capillas catedralicias eran los principales núcleos de enseñanza musical en España. Las guerras napoleónicas abocaron a España a la ruina y la desamortización de Mendizábal provocó la supresión de muchas capillas musicales. El periodo de desamortizaciones y el Concordato de 1851 firmado entre la Santa Sede y el Estado español van a situar de manera progresiva a la enseñanza musical en manos del Estado² (sin que ello signifique que la Iglesia -a través de sus clérigos, colegios y centros religiosos- deje de formar parte del tejido educativo musical del XIX). Como dice M^a Aurelia Díez: «Con la desamortización, la enseñanza musical española sufre un duro golpe (y, en consecuencia, la cultura), ya que el cierre de capillas se traduce en la desaparición de los principales centros de docencia musical de este país durante siglos [...]»³. Esta decadencia va a provocar en España una fuerte centralización de la enseñanza y la vida musical⁴. La enseñanza de la música, que había estado en nuestro país en manos de

¹ SUBIRÁ PUIG, José. *Historia de la música española e hispanoamericana*, Barcelona, Salvat editores, 1953, págs. 623 y 624.

² GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos de la música en la España del siglo XIX», en *La música en la España del siglo XIX*, actas del III congreso nacional de musicología, Granada 1990, Revista de musicología, Vol. 14, N° 1-2, 1991, págs. 14-15.

³ Díez HUERGA, M^a Aurelia. «Las sociedades musicales en el Madrid de Isabel II (1833-1868)», en *Anuario Musical: Revista de musicología del CSIC*, núm. 58, 2003, pág. 258.

⁴ LABAJO VALDÉS Joaquina. «Las entidades musicales durante el periodo romántico en España» en Rodríguez Moreno (ed.), *El Romanticismo musical español, Cuadernos de música*, Madrid, 1982, año I, pág. 28.

la Iglesia católica –a través de las capillas musicales catedralicias o en colegios e instituciones de la propia Iglesia- fue pasando paulatinamente al ámbito civil a través de nuevas instituciones dedicadas a la enseñanza y al cultivo de la música: «La enseñanza musical de las capillas se transfiere a la enseñanza laica oficial a través del Conservatorio, o bien la enseñanza privada»⁵. El plan propuesto en 1855 por Hilarión Eslava refleja las consecuencias de situación:

El estado en que han quedado las capillas musicales de España por las disposiciones adoptadas en el último concordato con la Santa Sede, es tristísimo.

*[...] La influencia artística del Conservatorio nacional, [...] está hoy limitada a los muros de Madrid, [...]. La enseñanza musical ganaría mucho en las capitales de provincia, porque estando dichas escuelas bajo la dirección en inspección del Conservatorio de Madrid, ellas servirían de modelo para la enseñanza privada. [...]. Quisieramos que las primeras escuelas que se estableciesen en España fuesen las de Sevilla, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Pamplona, y que a estas fuesen siguiendo las demás, según lo permitiesen las circunstancias de las iglesias y de las corporaciones protectoras.*⁶

Como afirma Salas Villar, «los compositores de la primera mitad del siglo XIX se formaron en España con maestros eclesiásticos, profesores particulares y algunos –los más avanzados- concluyeron sus estudios en el extranjero», sobre todo en París y Londres; siendo Pedro Pérez de Albéniz y Santiago de Masarnau en 1825 los primeros de estos pianistas que completaron su formación en el extranjero⁷, contribuyendo junto a Miró⁸, de manera decisiva, a la introducción del romanticismo europeo en España.

La enseñanza música civil sobre mediados del XIX gravita en torno a Madrid⁹. Según Antonio Gallego «todavía en la primera mitad del siglo XIX se pensaba que era más interesante la actividad musical de la periferia (Cádiz y Barcelona, por ejemplo)»¹⁰; sin

⁵ SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: los métodos para piano» en *Nassarre: Revista aragonesa de musicología*, Vol. 15, Nº 1-2, Instituto Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 1999, pág. 12.

⁶ ESLAVA, Hilarión, «Plan que se propone para las capillas y escuelas musicales», en *La Gaceta musical de Madrid*, 18 de febrero de 1855, año I, nº 3, págs. 17-19 (citado por GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos...», págs. 16-18). José Subirá divide la música en tres etapas en el siglo XIX delimitadas por los hitos de la «desamortización estatal de bienes eclesiásticos» de 1835 y «los trabajos de restitución histórica debidos a Eslava» a mediados de siglo. SUBIRÁ, José *Historia de la música...*, pág. 736.

⁷ SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano... págs. 14 y 15. Tanto Albéniz como Masarnau viajan a París en 1825 (véase SALAS VILLAR, Gemma. *Santiago de Masarnau y Pedro Albéniz. Piano romántico español*, edición crítica, Música Hispana - ICCMU, 1999, págs. XI-XIII).

⁸ José Miró se traslada a esta capital cuatro años más tarde, en 1829. Véase ESPIN Y GUILLÉN, Joaquín. «Estudios biográficos. Artistas célebres españoles. José Miró» en *La Iberia Musical*, 22 de mayo de 1842, págs. 82 y 83.

⁹ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-1931)», en *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*, Ed. Universidad de Granada, 2008, págs 367 y 368.

¹⁰ GALLEGO, Antonio. «Aspectos sociológicos...», págs. 13-31.

embargo el estado ejerce un fuerte centralismo en la capital, a la que destina fuertes subvenciones para la actividad musical, contrariamente a lo que sucede en otras ciudades españolas.

Para Emilio Casares «no hubo una sociedad civil que asumiese la función de la Iglesia y demandase una música acomodada a los gustos europeos»¹¹. Como respuesta a la gran cantidad de músicos que se ven despedidos tras la debacle de las capillas musicales, asistimos a una tendencia al asociacionismo en la década de los cuarenta, que seguirá activo a lo largo del siglo XIX. Carlos Gómez Amat, distingue tres modelos de sociedades según su naturaleza y sus fines:

*Desde luego, hay que distinguir entre [tres modelos] los liceos y organizaciones similares, que eran sociedades de enseñanza, educación, promoción y difusión, las agrupaciones como la Sociedad de Cuartetos de Monasterio y la Sociedad de Conciertos de Barbieri, en Madrid, profesionales y dedicadas a ofrecer conciertos públicos y las más modernas Sociedades Filarmónicas, cuyo objeto era la contratación de artistas para los actos limitados a sus propios socios*¹².

La sociedad de este tiempo contempla una rica actividad musical y concertística -tanto en teatros o salas de conciertos como en salones de la burguesía y la aristocracia- al más puro estilo parisino, en torno al floreciente pianoforte -instrumento prominente en el siglo XIX- y a la figura de la mujer o señorita de buena clase instruida en el arte de tañerlo, como elemento embellecedor de las privadas veladas musicales. Ello explica el auge de la enseñanza del piano en este convulso siglo en España, bien con fines profesionales, o bien destinada al *dilettanti* o como rama de adorno para señoritas en el caso del piano¹³.

Liceos, sociedades económicas y filarmónicas, academias musicales, colegios, enseñanza privada y, finalmente, los conservatorios asumen la formación musical, tanto profesional -centralizada en el Conservatorio de Madrid como referencia- como aficionada, en España. La enseñanza musical (y pianística) en Andalucía y España se lleva a cabo en tres ámbitos civiles:

¹¹ ALONSO GONZÁLEZ, Celsa y CASARES RODICIO, Emilio. *La música española en el siglo XIX*, Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, 1995, pág. 36.

¹² GÓMEZ AMAT, Carlos. *Historia de la música española 5. Siglo XIX*, 4ª ed., Madrid, Alianza editorial, 2007, Alianza Música, pág. 226.

¹³ La instrucción musical también es parte en esta época de la formación de un alumnado perteneciente a clases sociales desfavorecidas, con objeto de procurarles una ocupación profesional y mayor seguridad futura. En colegios, hospicios o asilos -en los que se forman con frecuencia bandas de música- la enseñanza de un instrumento se enfoca como medio para la promoción de un alumnado en riesgo de exclusión social (por discapacidades o precariedad económica). Véase como ejemplo los casos granadino y almeriense en RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical...», págs. 368-374 y VARGAS LIÑÁN, Belén. *Música y prensa en Granada (1833-1874): Fuentes y metodología. Estudio a través de las publicaciones periódicas de Granada*, Tesis doctoral, GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. (dir.), Universidad de Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, Granada, 2012, págs. 758-763.

- Público, representado por organismos de titularidad o protección pública, como el Estado, los ayuntamientos o las diputaciones provinciales (en este apartado situaríamos a los conservatorios, reales academias o academias de artes, colegios y escuelas de música públicas).
- Societario o constituido por sociedades más o menos significativas o relevantes como liceos y ateneos.
- Privado, de ámbito reducido, familiar o profesional; tales como academias privadas o clases particulares.

Estas instituciones, organismos y establecimientos (promovidos inicialmente en algunos casos por las *Reales Sociedades Económicas de Amigos del País*¹⁴) y por los propios músicos, profesores y personalidades musicales podían tener una dedicación exclusiva a la enseñanza o a la música -o bien a ambas cosas en su conjunto-, o tratar la música y su enseñanza en el marco de secciones integradas en una estructura más amplia que, a su vez, podían incluir la enseñanza del piano -a través de una cátedra o sección específica-. Diseminada en toda esta estructura socio-cultural, encontramos en Andalucía y España la enseñanza musical y pianística.

En Andalucía, la enseñanza del piano -como de otras materias de música- se desarrolló en análogos términos que en el resto de la geografía española¹⁵. Cádiz fue, en una buena parte

¹⁴ LABAJO VALDÉS Joaquina. «Las entidades musicales...»pág. 30. La autora expone como con anterioridad a 1789 nacieron estas sociedades en las principales ciudades de España, que van a desempeñar una función muy importante respecto a la enseñanza musical, formando alumnos en la materia de solfeo y en el aprendizaje de diversos instrumentos. Aunque la decadencia de estas organizaciones empieza en 1810, van a ser la base que propicie el tejido estructural de sociedades e instituciones dedicadas a la enseñanza y a fomentar la cultura. Hay que hablar de ellas -muchas ya nacidas en el siglo XVIII- como fundamento de la formación musical -entre otras aportaciones- en España; bajo el espíritu educativo, de la formación, la cultura y el saber de la Ilustración. Véanse ejemplos en Madrid y Sevilla - *Sociedad Económica Matritense* y *Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País*- de cómo en los primeros decenios del XIX promueven sociedades culturales éstas Económicas (GÓMEZ AMAT, Carlos. *Historia de la música española 5. Siglo XIX*, 4ª ed., Madrid, Alianza editorial, 2007, Alianza Música, pág. 224 y ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, Sociedades...», págs. 63-65, respectivamente).

¹⁵ Respecto a las fuentes y documentación sobre la cuestión, existen trabajos que aportan datos sobre este tema y abordan -en más o menos profundidad- la enseñanza musical del siglo XIX en diferentes ciudades o provincias de Andalucía, no siempre referidos a la enseñanza de la música en particular -y, en menor grado, a la del piano-. Véanse MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical en España en el siglo XIX: El Curso completo de música en la Escuela Normal de Zaragoza (1861) y la Historia de la Música de la Academia Santa Cecilia de Cádiz (1883)», en Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla, Nº. 35, 2005 , págs. 75-108.; ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, Sociedades... págs. 63-69; OTERO NIETO, Ignacio. «La enseñanza de la música en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX», en *Temas de estética y arte*, Real Maestría de Caballería de Sevilla, núm. 25, 2011, págs. 145-176; CANSINO GONZÁLEZ, José Ignacio. *La Academia de Música de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País*

del XIX, una de las ciudades andaluzas y españolas más florecientes, con una intensa actividad cultural y musical que ve nacer uno de los establecimientos más destacados de España en lo que a enseñanza musical se refiere. Asimismo, fue pionera en la introducción de novedosos sistemas de enseñanza pianística en los primeros decenios del siglo.

LA ENSEÑANZA DEL PIANO EN CÁDIZ

Cádiz, ciudad natal de José Miró, fue una floreciente villa en vida de nuestro pianista: «Es conocida la importancia económica, cultural y musical de Cádiz especialmente en el siglo XVIII y parte del XIX»¹⁶. Cuna del parlamentarismo constitucional en España, en lo cultural «su Ateneo es el más antiguo de España y lo mismo el Casino Gaditano».¹⁷

Ya en 1812 (aún residiendo Miró en Cádiz), aparecen noticias de una academia que incluye, entre otras muchas materias, la enseñanza musical, y entre éstas la del piano. La prensa gaditana anuncia con profusión de detalles la inminente apertura del establecimiento cedido por el Gobierno, dos meses antes de que se promulgase en la ciudad la Constitución de «La Pepa»:

(1892-1933), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2011, 323 págs.; VALLÉS CHORDÁ, Andrés. *Música en Sevilla en el siglo XIX*, Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de la Cultura y las Artes Escénicas, Departamento de Publicaciones, 2010, Biblioteca de Temas Sevillanos, 198 págs.; NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del Conservatorio de Cádiz en sus documentos*, PEMÁN, José María (pról.), Institutos de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial de Cádiz, 1976, 101 págs.; CAFFARENA Ángel. *La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Conservatorio de Música María Cristina*, Málaga, Publicaciones de la librería Anticuaria «El Guadalhorce», 1965, 89 págs.; DEL CAMPO DEL CAMPO, Manuel. *Historia del Conservatorio de Música de Málaga*, SOPENA IBÁÑEZ, Federico (pról.), Málaga, Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga, 1970, 162 págs.; DE PAULA VALLADAR, Francisco. *Apuntes para la «historia de la música en Granada» desde los tiempos primitivos hasta nuestra época*, Granada, Tip. Comercial, 1922, 87 págs.; VARGAS LIÑÁN Belén. *Música y Prensa...*, 1333 págs.; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, José. *Ritornello: Miradas al pasado musical de Granada*, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2005, 312 págs.; MARTÍNEZ ANGUIA, M^a Rosa. *La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX*, Jaén, Concejalía de Cultura, Servicio de Publicaciones, 1998; JIMÉNEZ CAVALLÉ, Pedro. *La música en Jaén*, Jaén, 1991, Diputación Provincial de Jaén, Área de Cultura, 265 págs.; RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. «La enseñanza musical en la Almería de la Restauración (1875-1931)», en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. , LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín; PÉREZ COLODRERO, Consuelo (coords. y eds.), *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*, Ed. Universidad de Granada, 2008, págs 365-381; GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J. y BORDES GARCÍA, Sonia C.. *El Liceo artístico y literario de Almería: un impulso de ilustración en el siglo XIX*, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses- Letras nº 11-12, 1992-93, págs. 191-227 y RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen. *El Teatro lírico almeriense en la época de la Restauración*, tesis doctoral, MARTÍN MORENO, Antonio (dir.). Universidad de Almería, 2006.

¹⁶ MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical...», pág. 86.

¹⁷ NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del...*, pág. 11.

Academia de educacion en Cádiz.

El Consejo de Regencia ha aprobado el plan de una academia de educacion, formado por un profesor del Seminario de nobles de Madrid¹⁸, que lo será tambien de ella, y presentado por algunos padres de familia.

Se enseñará doctrina cristiana, á leer y escribir; las buenas costumbres y urbanidad, la gramática castellana y latina, la retórica y la poética, la lógica, las matemáticas, la fortificación, las lenguas francesa é inglesa, la geografía, la cronología, las historia sagrada, profana antigua y moderna, la música vocal é instrumental con aplicación al piano, el dibujo del natural y el militar; el exercicio de infantería, las ordenanzas del ejército, y la táctica general.¹⁹

El primer establecimiento que conocemos en Cádiz destinado en exclusiva a la enseñanza musical y pianística es la Escuela Filarmónica de Cádiz. «Fue fundada por Sixto Pérez, pianista gaditano que introduce el método de Kalkbrenner, profesor de José Miró Anoria y Pedro Albéniz»²⁰. Esta escuela se fundó antes de 1820 y Sixto Pérez la codirigió con su socio Peichler²¹, introduciendo en España el *quiroplasto* de Johann Bernhard Logier (y el análogo *guíamanos* de de Kalkbrenner²²), artilugio que sirve como herramientas de trabajo en el piano, destinada a favorecer la correcta posición y acción de las manos sobre el teclado y una mayor independencia y fuerza en los dedos con la muñeca inmóvil y sin el empleo de la acción del brazo, de acuerdo con los principios de técnica pianística imperantes en Europa durante el siglo XIX, hasta la progresiva introducción de nuevas técnicas y modos de acceso al teclado como el «toque apoyado» propuesto por Chopin o la acción del brazo y los diferentes tipos de ataque de William Mason, alumno de Liszt,²³ y la aparición de nuevos términos y expresiones como los de «peso del brazo». De esta

¹⁸ Éste fue «el primer establecimiento que se preocupó por la enseñanza musical», dando gran importancia a las materias de adorno. SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano...», págs. 16 y 17.

¹⁹ *El Conciso*, núm. 21, martes 21 de enero de 1812. Año V. de la gloriosa lucha del pueblo Español contra la tiranía. CORTES, págs. 2 y 3. Véase MARTÍN MORENO, Antonio, op. cit., quien a su vez cita a Juan José Espinosa, «Cádiz», *Diccionario de la música española hispanoamericana*, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 2, pág. 870. El artículo no se reproduce en ninguna de estas citadas referencias.

²⁰ EMPARÁN BOADA, Gloria. «Los compositores españoles para piano del siglo XIX: estado de la cuestión» en MARTÍN MORENO, Antonio y GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco (dir.) *Curso De Chopin a Albéniz*, Baeza, Universidad Internacional de Andalucía (Unia), 2010.

²¹ Anunciado en *Semanario Político de Sevilla* del 6 de junio de 1820. Véase en ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio. «Academias, sociedades musicales y filarmónicas, en la Sevilla del siglo XIX. (1800-1875)» en *Revista de musicología*, vol. XIV, núm. 1-2, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991, págs. 67 y 68. Como indica el autor, promovió Pérez junto a Peichler la creación de esta escuela en Cádiz y la Academia Filarmónica de Sevilla en 1820, dirigida ésta última por los organistas de la catedral Manuel Sanclemente y Eugenio Gómez, profesor de José Miró en la ciudad.

²² En España tenemos un autor de un método de piano inventa un aparato similar; se trata del *chyrogimnaste* de Casimiro Martín Bessieres. Véase SALAS VILLAR, Gemma. «La enseñanza para piano...» pág. 54.

²³ Véase CHIANTORE LUCA, *Historia de la técnica pianística*, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 2002, Alianza Música, pág. 593 a 599.

academia musical hay noticias el *Prospecto de la escuela filarmónica establecida en Cádiz con certificado de introducción, concedido por las Cortes Generales Ordinarias; abierta para la enseñanza pública bajo el nuevo sistema de D. Sixto Pérez y Don Cayetano Peichler. Imprenta de Carreño, calle Ancha, año de 1822*²⁴.

Logier y Kalkbrenner estuvieron asociados en torno al método Logier, que contó con gran repercusión en España y en Europa. En la necrológica de Kalkbrenner, recogida por una publicación española, se habla de este método:

Después de haber oído en Viena al eminente pianista Clementi, reformó su primera manera de tocar el piano, según lo manifiesta él mismo en la introducción de su método de piano.

[...]

*En 1818 se asoció con M. Logier y estableció un nuevo método de enseñanza, que como acontece siempre en semejantes casos, fue virulentamente atacado por muchos profesores, y vigorosamente sostenido por otros*²⁵.

En este artículo queda patente como Kalkbrenner (profesor de José Miró en París en la década de 1830), se vincula a la escuela inglesa del piano representada por Clementi. Por otra parte, podemos observar como se asocia Kalkbrenner al autor del *quiroplasto* muy poco tiempo antes de que el método de Logier -desigualmente recibido entre los enseñantes del piano- se implantase en Cádiz, lo que da idea de la importancia de la ciudad en el ámbito cultural y musical.

La prensa madrileña se hace eco de la Escuela de Pérez y Peichler y su método de Logier, introducido en Cádiz -antes que en Madrid- como ciudad pionera. Es de gran interés el relato del acontecimiento de unos exámenes públicos del alumnado de la Escuela Filarmónica -entre ellos los de piano- en el que se ensalzan las virtudes de este novedoso método de enseñanza:

Como los directores se propusieron especialmente demostrar las ventajas que ofrece el sistema de don Juan Bernardo Logier en todas las partes de la música, solo presentaron á tocar el piano los discípulos que no tenían ningun conocimiento de ella antes de entrar en la academia; y no obstante el corto tiempo de enseñanza, pues el que mas solo contaba diez meses, manifestaron en la ejecucion del instrumento, precision de compás, firmeza de dedos y buena posicion de manos, que este método de estudio es sin duda preferible a los adoptados hasta aquí.

*Nota. Sabemos que el señor Perez va á establecer en Madrid la enseñanza de la música, según el sistema de Logier, para cuyo efecto tiene aquí un comisionada que está buscando edificio competente: deseamos que prospere, aunque le presagiamos muchos enemigos, tan ilustrados y benévolos, como los que tiene el sistema de enseñanza mútua.*²⁶

²⁴ MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical...», pág. 86. Este trabajo da noticia de dos tratados de música de Joaquín Sánchez de Madrid, publicados en 1823 (*Los juegos músicos*) y 1832 (*Nuevo Sistema músico-físico-matemático*).

²⁵ «Folletín. Revista musical», en *La España*, Madrid (edición de) 5 de julio de 1849, nº 376, pág. 1.

²⁶ «Exámenes públicos de los alumnos de la academia filarmónica de Cádiz», en *El Constitucional*, Madrid, 5 de octubre de 1820, págs. 3 y 4.

Poco se conoce de este establecimiento y otros similares que abrieron en Andalucía. En palabras de Antonio Martín Moreno: «Como en tantas otras ciudades españolas está aún por estudiar la existencia y actividad de estas Academias que paulatinamente sustituyeron a las Capillas Musicales catedralicias tras la Desamortización en lo que a la enseñanza musical se refiere»²⁷.

En 1859 se funda en Cádiz la Academia Filarmónica de Santa Cecilia. La revista *La Moda* (*Elegante*) aborda la educación musical entre sus contenidos como apunta Belén Vargas:

*La educación musical fue otra temática abordada en La Moda, a través de las noticias relacionadas con la Academia Filarmónica de Santa Cecilia en La Moda de Cádiz. Esta institución, fundada en 1859, cubría la carencia de oferta musical educativa de la ciudad, y ofrecía –gracias a las ayudas del Ayuntamiento– una enseñanza gratuita a un público mixto. La revista se hizo eco dados por los alumnos del Centro. [...] Es muy interesante el modo en que el texto periodístico consideró la función de enseñanza musical llevado a cabo por esta institución, pues no la entendió como un mero pasatiempo sino como una salida laboral para sus alumnos.*²⁸

En relación a los orígenes de la Academia Filarmónica en Cádiz, León Ravina asegura que:

*La burguesía gaditana del XIX cultivaba la música como forma del prestigio social a semejanza de la nobleza. En este siglo la nueva clase emergente de comerciantes enriquecidos cultivaba su gusto por la música. Las clases privadas que recibían no satisfacían plenamente sus necesidades por lo que se comenzó a fomentar la creación en Cádiz de una institución para tales fines.*²⁹

En efecto, esta importante academia de música que sienta los cimientos sobre los que ya en el siglo XX cristaliza el Conservatorio de Música de Cádiz, desarrolla una actividad académica enfocada a la formación del músico profesional y llega a ser considerado como uno de los centros españoles de referencia de enseñanza musical.

Pocos son los datos que conocemos desde el año de su fundación hasta 1862. En esos tres años, sin subvención ni apoyo oficial, debió de tener una vida precaria. En 1862 se impartían seis especialidades en la Academia Filarmónica, piano entre ellas, y su claustro lo componían ocho profesores. Una de estas especialidades era el piano (que suponemos ya implantado en el momento de su creación), impartido por Manuel Elers, a quien, tras su muerte en el curso 1864/1865, sucedió tras unos meses vacante la plaza (por una difícil situación económica que fue una constante en la vida de esta institución) Alejandro Otero³⁰.

²⁷ MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical...», pág. 86.

²⁸ VARGAS LIÑÁN, Belén. «La música en la prensa femenina andaluza del siglo XIX a través de *La Moda* de Cádiz», en GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco J., LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín, PÉREZ COLODRERO, Consuelo (coords.), *El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico*, Ed. Universidad de Granada, 2008, págs. 345-364.

²⁹ LEÓN RAVINA, Gema. «Cádiz y la música en el siglo XIX», en RAVINA MARTÍN, Manuel (dir.), *Catálogo de la exposición Música en Cádiz 15 al 30 de Noviembre 2006*, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 2006, pág. 28.

³⁰ NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del...*, págs. 16, 18 y 25.

A partir 1862 la Academia Filarmónica de Santa Cecilia recibe -primero del Ayuntamiento e inmediatamente después de la Diputación- subvenciones económicas que posibilitan la gratuidad de sus enseñanzas. Ese año se adquiere con dificultad un costoso piano de cola francés del fabricante Erard³¹. En una carta de solicitud de apoyo económico que se traslada al Ayuntamiento, se alude a otras florecientes academias «del Reyno» creadas a imagen de la Santa Cecilia que reciben altas subvenciones públicas, como la de Sevilla³². En 1863 la Academia cuenta con 150 alumnos³³.

Las sucesivas Memorias de la Academia Filarmónica y su Instituto de Música nos proporcionan a partir de 1867³⁴ numerosos datos de su actividad y funcionamiento. Las de 1873, 1874 y 1875 fueron publicadas en 1876. Exponemos tras su estudio determinados datos y documentos que contienen, algunos de ellos relativos al objeto de nuestro estudio, la enseñanza del piano³⁵.

³¹ Ibidem, pág. 17.

³² Ibidem, pág. 22.

³³ Ibidem, pág. 19. En una tabla recogemos a continuación la evolución del número de alumnado en los siguientes cursos.

³⁴ La primera de estas memorias de la que tenemos noticias se halla en la Biblioteca Nacional de España: *Memoria acerca del estado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz leída la noche del día 22 de octubre de 1867 en el acto... de la distribución de premios* (signatura VC/1675/39).

³⁵ *Memoria de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz y de su Instituto de Música perteneciente al año de 1875, precedida de un extracto de las memorias no publicadas correspondientes a los años de 1873 y 1874, Cádiz*, Imprenta de la revista médica de D. Federico Joly, 1876, 30 págs. En la citada obra de Diego Navarro Mota se mencionan como fuentes bibliográficas y se reproducen las portadas de las memorias de 1872, 1877-1878, 1878-1879 y 1922 (véase págs. 82, 93 y 94). Aunque unos pocos datos que aporta Navarro Mota están reflejados en las citadas memorias de los años 1873 a 1875, éstas no son citadas ni aparecen en la bibliografía. Estos datos podrían haber sido extraídos de otras fuentes documentales como la prensa de la época que sí ha consultado Navarro (véase pág. 82).

Ilustración 1: *Memoria de la Academia Filarmónica Santa Cecilia de Cádiz*, año 1875.

1873³⁶

De los alumnos del Instituto de la Filarmónica, un buen número correspondían a distintos pueblos de la provincia y más de 60 a los de otras. El día 7 de marzo se celebra un concierto para solemnizar la distribución de premios al alumnado, que se repite «por indicaciones de la prensa periódica» y «á Excitación de la inmensa concurrencia que asistió». «Esta solemnidad á la que concurrieron más de 2.500 personas» tuvo lugar el 29 de marzo en el Gran Teatro.

Dimite este año Luis Odero³⁷, Director del Instituto de Música y uno de los fundadores de la Academia Santa Cecilia, y se le nombra Vocal perpetuo bajo el mismo título de Director de enseñanza. Le sucede su hijo Alejandro, que ya llevaba un año ocupando interinamente su puesto.

El Vocal de la Junta Directiva, Rafael Rocafull regala a los alumnos premiados sus propios retratos en fotografías -y ofrece una colección de estos cuadros para colocarlos en los salones de la Sociedad- dado la escasez de fondos de la Academia, que ese año no obsequia con las habituales obras musicales que se les acostumbraba a entregar junto a los diplomas de los premios a los galardonados. El profesorado manifiesta que continúa en sus puestos, cualquiera fuera el atraso de sus sueldos «antes que consentir la cesacion de un establecimiento de enseñanza tan útil á Cádiz»³⁸.

Candelaria de la Piazza (primer premio de piano en oposición) y Engracia Vigaray son nombradas Socias de Mérito del Instituto. La primera también es designada Profesora honoraria del Instituto de Música.

Durante este 1873, la Filarmónica programa cinco conciertos de sociedad (se especifican compositores como Mozart, Mendelssohn, Beethoven y Chopin) interpretados por socias de mérito de la Academia y profesoras (como la recién nombrada Candelaria de la Piazza

³⁶ *Memoria de la Academia...* págs. 3-6.

³⁷ Luis Odero (Cárdenas, Matanzas, Cuba, ? - Cádiz 1 de agosto de 1874) ejerció su labor artística en Cádiz pese a su origen cubano. Insigne pianista, director de orquesta, concertista de violín, compositor y escritor didáctico musical (escribió *Elementos de la teoría de la música*) fue uno de los fundadores de la Academia Filarmónica de *Santa Cecilia* de Cádiz. Véase CUENCA BENET, Francisco. op. cit., pág. 218. y SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón, «Odero, Luis», *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8, pág. 23. Casualmente, Matanzas es el lugar de nacimiento de la soprano Úrsula Deville y White, esposa de José Miró. Deville y Miró crearon diversas compañías de ópera que realizaron muy exitosas giras en Cuba y Jamaica a mediados del siglo XIX. Dirigidas por Miró y con la Deville como *prima donna*, en muchos de los títulos representados pusieron en escena composiciones de Donizetti y Bellini, destacando varias obras de Verdi de muy reciente creación en el momento, que introdujeron en las Islas antillanas.

³⁸ El atraso de los pagos al profesorado -consecuencia de una habitual precariedad económica de la Santa Cecilia- es muy habitual en estos años, como puede apreciarse en el apartado de «acreedores» de 1875. Véase en apéndice 5 el asiento correspondiente, en el que consta como se les adeuda a los profesores 15 meses de sueldo. Obsérvese también en este apéndice los gastos destinados al alquiler de dos pianos y a afinación y mantenimiento de cinco de estos instrumentos.

-primer premio de piano por unanimidad en el curso 1872/1873-), alumnas (entre ellas las pianistas Carmen Joly y Dieguez, Gloria Vildósola y López y María Ugarte) un solo alumno³⁹ y dos profesores⁴⁰ (uno de ellos Gerónimo Jiménez) de su Instituto de Música. Este año se incorporan 50 nuevos socios a la Academia Filarmónica y se enriquece en 300 obras -por cesión en depósito- la biblioteca⁴¹, que alcanza los 700 ejemplares. Alejandro Otero⁴² se ofrece a atender dos clases más de piano.

1874⁴³

El 1 de agosto de 1874, cuando el establecimiento filarmónico «ocupa uno de los primeros puestos entre los de su clase en España»⁴⁴, muere Luis Otero. Dimite la profesora de piano Candelaria de la Plaza y se confiere interinidad de la plaza a la aventajada alumna María Ugarte.

Se celebra con gran concurrencia de público un concierto benéfico a favor de la *Comisión de socorros á heridos de la guerra civil* el día 5 de abril en el Gran Teatro, por señoritas aficionadas al piano del Instituto. El violinista José White⁴⁵ -que había ganado por oposición el primer premio de la clase de violín del Conservatorio de París- ofrece un recital en los salones de la Sociedad. Se le otorga el título de Socio de Mérito. Se

³⁹ Durante estos años es muy superior el número de alumnas matriculadas en el Instituto al de alumnos. En los premios de piano puede apreciarse la gran diferencia en número de premiadas y premiados (véanse ejemplos en tablas 1, 2 y 3). Ello pone de manifiesto como la enseñanza del piano está más dirigida al «bello sexo», es una disciplina más apropiada para señoritas como parte de una instrucción o educación de «buena clase».

⁴⁰ Uno de estos profesores es un joven Gerónimo Jiménez Bellido (1854-1923), otro de los nombres ilustres que se formaron en la Academia Filarmónica de Santa Cecilia. En sentido contrario a José Miró, que se villano se trasladó a Cádiz siendo niño. Véase NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del...*, págs. 35-37.

⁴¹ Véase en apéndice 4 el inventario del Instituto de Música, que incluye el número de ejemplares de la biblioteca y cuatro pianos, uno de cola y tres verticales -dos de ellos alquilados-, otra muestra del protagonismo del piano en sus enseñanzas.

⁴² Alejandro Otero y Meléndez (Cádiz, 1851 - 15 de abril de 1897) hizo sus estudios de piano con su padre Luis (uno de los fundadores de la Academia Filarmónica de *Santa Cecilia* de Cádiz), perfeccionándolos en el Conservatorio Nacional de París. Sucedió a su padre como Director del Instituto de Música de la Filarmónica de *Santa Cecilia*. Se dedicó fundamentalmente a la enseñanza, aunque también escribió un buen número de piezas para piano y orquesta. Su más insigne discípulo fue Manuel de Falla. Véase CUENCA BENET, Francisco. *Galería de músicos andaluces contemporáneos*; La Habana, Cultura, 1927, Unicaja, Servicio de publicaciones, 2002; pág. 218. Cuenca da como fecha de nacimiento 1854. La que indicamos, 1851, figura en ESPINOSA GUERRA, Juan José. «Otero Meléndez, Alejandro», *Diccionario de la música española hispanoamericana*, 1999, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), vol. 8, págs. 23 y 24.

⁴³ *Memoria de la Academia...* págs. 7-10.

⁴⁴ Como lo demuestra el hecho de que la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País asesorase a la de Valencia para crear esa capital un Instituto semejante al de Cádiz.

⁴⁵ Como hemos dicho, este brillante violinista estaba emparentado con la esposa de José Miró, Úrsula Deville White.

programan 4 conciertos a lo largo de ese año, en los que participan como pianistas el profesor de Alejandro Odero, las profesoras Candelaria de la Plaza y Engracia Vigaray, y las alumnas María Ugarte, Gloria Vildósola, Visitación Torres, Josefa Fernández del Coro, Carmen Villegas, María Walls, Josefa Mendoza y Milagros Gautier⁴⁶.

1875⁴⁷

Esta memoria leída en 1875, hace constar que la Academia Filarmónica de Santa Cecilia nace en el año 1859 comenzando con una sola clase de solfeo, llegando a diecisiete en este año de 1875.

El ilustre pensador Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839 - Madrid, 1915) fundador de la *Institución Libre de Enseñanza* se ofrece con otros catedráticos para perfeccionar la educación filarmónica del Instituto de la Academia de Santa Cecilia, impartiendo desinteresadamente asignaturas teóricas de Historia y Arte. Giner de los Ríos criticó en un artículo de octubre de 1878 -publicado en *El pueblo español*⁴⁸- a Emilio Arrieta como Director del Conservatorio, por carecer entonces la Escuela Nacional de Música de una cátedra de estética y literatura musical, dudando de la eficacia del resto de las enseñanzas impartidas en el Centro por esta carencia y poniendo como ejemplo al Conservatorio de París junto con el Real Instituto Filarmónico de Santa Cecilia de Cádiz (lo que da idea del prestigio y altura de esta institución), donde había clases de Acústica, Historia Universal, Estética de la Música y de las Bellas Artes⁴⁹.

Se imponen tasas de derecho de matrícula (10 reales 1 clase, 20 reales más de una) a causa de la merma económica derivada de una reducción de subvenciones del Ayuntamiento por la «penuria de la Hacienda Municipal». El número de clases para 1875/1876 aumenta a 21. Prueba del buen nivel formativo de su alumnado, la Academia recibe «lisonjeros informes del Conservatorio de París de los adelantos progresivos que en el perfeccionamiento de sus estudios van logrando los adelantados discípulos de esta Academia Sres. D. Ramon Gil y D. Gerónimo Jiménez»⁵⁰.

De los cinco conciertos de sociedad que se llevan a cabo esta temporada, uno se celebra a beneficio de la Hermandad de la Caridad en el Gran Teatro el día 28 de marzo,

⁴⁶ Constan los nombres de todos los socios, profesores y alumnos que intervinieron y los compositores cuyas obras se interpretaron. *Memoria de la Academia...* págs. 9 y 10.

⁴⁷ «Memoria de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cadiz y de su Instituto de Música, perteneciente al año de 1875, leída la noche del Sábado 27 de Mayo de 1876, en el acto solemne de la distribución de premios, que fué presidido por el EXCMO. SR. D. SANTIAGO L. DUPUY, Gobernador civil de la provincia». *Memoria de la Academia...* págs. 11-17.

⁴⁸ GÓMEZ AMAT, Carlos. *Historia de la música española 5. Siglo XIX*, 4ª ed., Madrid, Alianza editorial, 2007, Alianza Música, pág. 259. Citado y reproducido por MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical...», pág. 89. En este artículo, Giner de los Ríos se refiere al carácter de la composición musical en la interpretación pianística.

⁴⁹ Véase MARTÍN MORENO, Antonio. «La enseñanza musical...», pag. 89.

⁵⁰ *Memoria de la Academia...* pág. 14.

obteniéndose una «suma de alguna importancia». La Memoria de 1875 recoge los compositores e intérpretes de los nueve conciertos celebrados ese año. En ellos actuaron el Director de enseñanza Alejandro Odero y las alumnas de piano María Ugarte, Gloria Vildósola, Milagros Gautier, Carmen Villegas, Josefa Fernández del coro y Rafael Tomasi⁵¹. Se propone la celebración de certámenes públicos por los que «se ponga á prueba el talento y ejecución de cada uno»⁵².

Se pone de manifiesto una «situación financiera nada halagüeña», una notable precariedad económica, por lo que se exhorta a aumentar el número de socios de la Academia, dado la necesidad de cambio de local⁵³. Firman la Memoria de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia correspondiente al año 1875: Presidente, Ernesto Kropf. Director facultativo, Salvador Viniegra y Director de enseñanza, Alejandro Odero.

Esta Memoria de la Academia Filarmónica Santa Cecilia y su Instituto de Música de 1875 incluye -por materias- los datos relativos a los «Premios adjudicados por el Jurado respectivo en las oposiciones correspondientes á los cursos de 1872-1873, 1873-1874 y 1874-1875». Se distinguen la sección de alumnos de la de alumnas. En la clase instrumental de piano el histórico de resultados es el siguiente:

Tabla 1: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 1872/1873.

Clases de piano Curso de 1872/1873		
Sección de Alumnas	Primer premio por unanimidad	Srta. D ^a . Candelaria de la Plaza y Castro
	Segundo idem	Srta. D ^a . Cármen Joly y Dieguez
	Tercer idem	Srta. D ^a . Gloria Vildósola y López
	idem idem	Srta. D ^a . María Ugarte y Rymer
Sección de Alumnos	-	-

⁵¹ De los doce pupilos participantes en estos conciertos, diez son alumnas y dos alumnos, y seis son pianistas. Ello nos da idea del extraordinario peso que la enseñanza del piano tenía en la Academia y de la predominancia de las señoritas como destinatarias de las mismas.

⁵² Véase en apéndice 2 el programa del concierto -dirigido por el responsable de Enseñanza, Alejandro Odero- que precedió a la lectura de la Memoria de 1875 del Instituto de Música de la Academia, en el que participa el alumnado premiado (con clara mayoría de alumnas -siete por un solo alumno-). Obsérvese que el piano -presente en seis de las diez actuaciones del programa- es el único instrumento -cantantes aparte- que tiene presencia como solista (acompañado en algunos casos por la orquesta).

⁵³ Ello llega a provocar que el director tenga que ceder «el departamento destinado á su casa habitación» por problemas de espacio. *Memoria de la Academia...* pág. 16.

Tabla 2: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 1873/1874.

Clase de piano Curso de 1873/1874		
Sección de Alumnas	Primer premio	No se adjudicó
	Segundo idem	Srta. D ^a Gloria Vildósola y López
	Primer accesit	Josefa Fernandez del Coro
	Segundo idem	Cármén Villegas y Naranjo
	Tercer idem	Josefa Mendoza y Sabona
	Idem idem	María Valls y Llorens
	Idem idem	Visitacion Torres y Martinez
Sección de Alumnos	-	-

Tabla 3: Premios del alumnado del Instituto de Música de la Academia Filarmónica, curso 1874/1875.

Clases de piano Curso de 1874/1875		
Sección de Alumnas	Primer premio	No se adjudicó
	Segundo premio por unanimidad	Srta. D ^a . Milagros Gautier y Somellera
	Tercer premio	Srta. D ^a . Josefa Fernandez del Coro
	Primer accesit	Cármén Villegas y Naranjo
Sección de Alumnos	Segundo premio	D. Rafael Tomasi y Requena

Como puede apreciarse en estos datos, la enseñanza del piano en la Filarmónica de Santa Cecilia está claramente inclinada hacia las señoritas. A lo largo de estos tres cursos solo Rafael Tomasi es distinguido con premio mientras que once alumnas son merecedoras de menciones o premios. Esta proporción no es equiparable al resto de enseñanzas como puede observarse en los datos de alumnado en el curso 1874/1875 de la siguiente tabla, lo que nos habla del piano como un instrumento especialmente enfocado al «bello sexo». El aumento de alumnado matriculado en el Instituto de Música de la Academia nos da idea de su creciente importancia e implantación en Cádiz:

Tabla 4: Histórico de matrículas del Instituto de Música de la Filarmónica gaditana de 1863 a 1875/1876.

	1863	1866/1867	1872/1873	1873/1874	1874/1875 ⁵⁴	1875/ 1876
Alumnos matriculados	150 aprox	171	302	367	458 (196 alumnos y 262 alumnas)	671
Bajas			120	164	222	
Núm. de Premios				27 alumnas y 7 alumnos	22 alumnas y 9 alumnos	

Los profesores encargados de la enseñanza del piano para el curso de 1875 a 1876⁵⁵ en la Santa Cecilia de Cádiz eran Alejandro Odero (niños y adultos, señoritas y enseñanza superior, Agustín M. Lerate⁵⁶ (señoritas) y Engracia Vigaray (alumnas). El alumnado estaba distribuido en 8 niños y adultos, 54 señoritas y 5 de estudios superiores.

El 24 de marzo de 1877 el Rey Alfonso XII visita la ciudad. Durante un concierto que la Academia Filarmónica celebra en su honor, una comisión de la Santa Cecilia le propone su presidencia honoraria. El 21 de abril, el Secretario del Rey, Guillermo Morphy, conde de Morphy (1836-1899)⁵⁷ -nombrado Socio de Mérito de la Academia gaditana- comunica que

⁵⁴ Véase en apéndice 1 el resultado global de la enseñanza del Instituto de Música en el curso de 1874 a 1875 -con detalle de las calificaciones -no numéricas- obtenidas por su alumnado-.

⁵⁵ Véase apéndice 3, que recoge también datos relativos al pago de matrículas, enseñanzas asignadas a cada profesor y los días y horas en los que el profesorado impartía sus enseñanzas. Puede apreciarse como hay tres profesores de piano y una plaza vacante.

⁵⁶ Agustín de Lerate y Castro fue hijo de Agustín M. de Lerate, afamado violinista sevillano y profesor que publicó en 1875 una *Teoría general de la música*. Véase CUENCA BENET, Francisco. Op. cit., págs. 154 y 155. Cuenca menciona a este profesor de piano como un «músico distinguido».

⁵⁷ Morphy fue un «prototipo de hombre culto interesado por la música española de su época, compositor, crítico, musicógrafo y gestor musical, que supo ayudar al desarrollo del arte musical español mediante su apoyo a compositores e intérpretes de la talla de Albéniz o Bretón, entre otros». SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. «El Conde de Morphy (1836-1899), protagonista musical de una

el Rey accedía a que figurase su real nombre como Presidente Honorario de la Filarmónica de Cádiz. Meses más tarde, el 14 de enero de 1878 -año del fallecimiento de José Miró- la Casa real acepta el nombre de Real para la que pasará desde esa fecha a denominarse Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia⁵⁸.

A finales del siglo XIX, los alumnos aumentan de manera extraordinaria y el nivel pedagógico de la academia permite su equiparación con cualquiera de los conservatorios españoles, como lo demuestran insignes hijos de esta institución como fueron Gerónimo Jiménez o José Cubiles (1894-1971)⁵⁹. En 1892, un enfrentamiento entre el Director del Instituto de Música Alejandro Otero y el profesor Rafael Tomasi⁶⁰, desencadena en una escisión de parte del claustro de profesorado y la creación del Conservatorio Otero⁶¹, que en 1929 se reunificarán como Conservatorio de Música y Declamación de Cádiz⁶².

Como en otras provincias españolas y andaluzas, en Cádiz se enseña música -y piano- en ámbitos privados. *La Moda Elegante* se hace eco de un instituto de señoritas en el que se impartía el piano como enseñanza «de adorno». Una vez más se puede apreciar la estrecha vinculación entre la educación de las señoritas en esta época y la enseñanza del piano:

INSTITUTO
DE
SEÑORITAS EN CÁDIZ
BAJO LA DIRECCIÓN
DE LAS RELIGIOSAS DEL AMOR DE DIOS

[...] *La enseñanza se dividirá en enseñanza general y de adorno.*

época. Epistolario a Albéniz y Pedrell», en *Cuadernos de música iberoamericana*, Sociedad general de autores y editores, Fundación autor e Instituto Complutense de Ciencias Musicales, vol. 7, 1999, págs. 61-102.

⁵⁸ NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del...*, págs. 29 y 30.

⁵⁹ Sobre este insigne pianista gaditano véase GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. *José Cubiles: Una vida para el piano*, Las Rozas (Madrid), Asociación Musical «José Cubiles», Sociedad Didáctico Musical, 2005, 154 págs. Figura clave en la moderna escuela pianística madrileña -y uno de los pianistas predilectos de Joaquín Turina-, Cubiles fue maestro de una amplia nómina de grandes pianistas y pedagogos del piano como Joaquín Achúcarro, Manuel Carra o Rafael Orozco.

⁶⁰ Rafael Tomasi Requena (Cádiz, 1855 - 1905) es el único alumno de piano premiado por el Instituto de Música de la Academia Filarmónica entre los cursos 1872/1873 y 1874/1875. Fue alumno de Luis Otero (padre del segundo protagonista de esta confrontación) y llegó a concedérsele el primer premio de piano como alumno del Instituto de Música de la Santa Cecilia, obteniendo más tarde la plaza de profesor de piano en este centro que llegó a dirigir tras la marcha de Otero. «Alcanzó grandes triunfos como pianista de gran temperamento y ejecución». Su más ilustre discípulo fue José Cubiles. Su esposa, Trinidad Cazalla, fue también una excelente pianista que desempeñó la cátedra de piano en la ya Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz. Véase CUENCA BENET, Francisco, op. cit., pág. 295.

⁶¹ NAVARRO MOTA, Diego. *La historia del...*, págs. 47 y 48.

⁶² *Ibidem*, págs. 55-59. En los apéndices de este libro figuran todas las denominaciones de la Academia Filarmónica -después Conservatorio- hasta 1976 (pág. 78), los domicilios del centro (pág. 79), los presidentes de la Academia y Directores del Instituto (págs. 75 y 76) y los nombramientos honorarios (pág. 77).

[...]

*Por cada clase de adorno: canto, piano, inglés, francés, italiano y dibujo se satisfacen treinta reales mensuales. Se admiten colegialas medio pensionistas, siendo el precio de tres mil reales, pagados en las mismas condiciones arriba mencionadas.*⁶³

Esta misma publicación recoge anuncios de clases particulares de piano en 1870:

*PROFESORA DE PIANO. Lecciones en casa y a domicilio.- Precios económicos.- Informaran. Colón, 11, tienda.*⁶⁴

EL PIANO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

En la provincia de Cádiz también existió actividad documentada de la enseñanza pianística. En Chiclana se funda en 1873 una academia «como derivación de esta Academia Filarmónica [Santa Cecilia de Cádiz], por el Sr. D. Agustín Lerate, Profesor y Secretario de nuestro Instituto», quien sufragó los gastos de instalación⁶⁵. Teniendo en cuenta que Lerate fue profesor de piano en la Academia de Cádiz, damos por sentado que en ésta de Chiclana se impartiría enseñanza pianística.

En San Fernando, se instaló un profesor de piano, personalidad de la que se hace eco la prensa local en varias reseñas ocho años después del fallecimiento de José Miró. No cabe duda de que tuvo que ser un maestro muy apreciado por sus enseñanzas y por sus actuaciones en sociedad, en las que recibe alabanzas como intérprete de piano y como compositor:

El distinguido profesor de música D. Policarpo Fernández Puerta, que hace pocos días ha fijado su residencia en esta Ciudad, dedicándose a la enseñanza del piano, se ha prestado desinteresadamente a dirigir [sic.] los ensayos de las obras líricas que varios distinguidos aficionados de esta población, conocidos y aplaudidos ya por el público, se proponen celebrar en nuestro coliseo para coadyuvar a varios objetos benéficos.

*Como se ve, el Sr. Fernández Puerta toma carta de naturaleza entre nosotros bajo buenos auspicios, pues empieza poniendo sus talentos al servicio de la caridad.*⁶⁶

Se dan lecciones de solfeo, canto y piano por el profesor D. Policarpo Fernández Puerta a los precios siguientes:

Diaria....9 duros

Id. 2 alumnos en la misma casa....15 duros

Alterna....5 duros

Id. 2 alumnos de la misma casa....9 duros

Casa del profesor Constitución 19 principal.

*Diaria, 6 duros. Alterna 3.*⁶⁷

⁶³ *La Moda Elegante*, año XXVI, nº 37, 1867, 15 de septiembre, pág. 8.

⁶⁴ En *La Moda Elegante*, año XXIX, nº 4, Cádiz, «sección de anuncios», 1870, 30 de enero, pág. 8.

⁶⁵ *Memoria de la Academia Filarmónica...*, pág. 4.

⁶⁶ *La Semana*, San Fernando, 13 de diciembre de 1885, sección «retazos», pág. 3

⁶⁷ *La Semana*, San Fernando, domingo 14 de marzo de 1886, año II, nº 63, sección «variedades».

Hemos tenido el gusto de oír al profesor de música D. Policarpo Fernández Puerta algunas piezas de su escogido repertorio, habiendonos agradado sobre todas ellas una preciosa tanda de walses que ha compuesto y fue ejecutada admirablemente, haciendo notar la inspiración al par que la ejecución brillante del autor. Sabíamos que dicho señor, educado en el divino arte en el Conservatorio de Madrid, y dedicado hace algunos años a la enseñanza, era un notable profesor de canto y piano, pero ignorábamos que también lo fuese como compositor y ejecutante.

Reciba nuestros plácemes el señor Fernández Puerta, y esté seguro que el ilustrado público de esta población, que ha escogido para su residencia, hará justicia a sus méritos.⁶⁸

En San Fernando, *La Semana* contiene información en años posteriores sobre la enseñanza del piano en colegios, como materia opcional, destacando como la disciplina mejor pagada, lo que da idea de su importancia y demanda:

Las religiosas Franciscas Hijas de la Cruz, que tan buen resultado han obtenido como profesora y directoras de sus infinitas fundaciones de pura enseñanza [...].

Todas las materias reseñadas están en el plan del establecimiento y sin más estipendio que la pensión, pero el colegio tiene además tres clases particulares que son: idioma francés, piano y dibujo. [...]. La enseñanza de piano está a cargo de un reputado profesor que desempeña la plaza de organista de la Iglesia diocesana y goza de reputación muy merecida en la provincia. [...]

Las clases particulares se enseñan abonando por separado, por francés 20 reales mensuales, piano 40 y dibujo 12.⁶⁹

De Sanlúcar de Barrameda hallamos información sobre una Sociedad económica de amigos del país⁷⁰, a la que -antes de 1840- perteneció José Joaquín Virués Espínola (1770-1840)⁷¹, por lo que presumiblemente se realizaría en ella actividad musical en la época.

En Jerez, también hubo centros de enseñanza musical que impartían piano. Encontramos en la prensa una academia -con toda probabilidad privada- y una academia filarmónica -en la

⁶⁸ *La Semana*, San Fernando, 20 de diciembre de 1885, sección «retazos», pág. 3

⁶⁹ «Buen colegio», en *La Semana*, San Fernando, 1 de noviembre de 1885, año I, n° 44, págs 2 y 3

⁷⁰ En la actual provincia de Cádiz proliferaron las sociedades económicas, que entre 1781 y 1791 se crearon en Puerto Real, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, Tarifa y Vejer, además de las de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Véase IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José. «La ilustración y mentalidad benéfica: La Sociedad Patriótica de Amigos del País de El Puerto de Santa María», en *Cádiz en su historia. V Jornadas de Historia de Cádiz*, Cádiz, Publicaciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, 1996, pág. 106.

⁷¹ SALDONI I REMENDO, Baltasar. *Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles*, TORRES, Jacinto (ed. facsímil de la primera, con índices completos de personas, materias y obras), Madrid, ed. Centro de documentación musical, Ministerio de Cultura, 1986), Madrid, Imprenta de Antonio Pérez, Dubrull, 1880, v. II, pág. 404 y 405. El general Virués fue profesor adicto del Real Conservatorio de Madrid y el creador del sistema armónico de la *geneufonía*, empleado en este establecimiento. También formó parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Motril y fue Caballero Maestrante en Ronda.

que un sacerdote impartía clases de piano- de las que queda constancia por este artículo de su actividad pianística:

Academia de Música de Jerez
Desde el 20 al 30 del corriente, de siete a nueve de la noche, queda abierta la matrícula en la calle Fate núm. 3, para las clases de Solfeo, Canto, Piano, Instrumentos de cuerda y Armonía.
*Jerez 16 de Septiembre de 1881.- El Secretario*⁷²

Ilustración 2: Recibo academia de música de Jerez de la Frontera en 1878.

LA ACADEMIA FILARMÓNICA DE JEREZ

[...] Ante numerosa y escogida concurrencia, lucieron su habilidad y adelantos las señoritas doña Gerónima Caro en la sonatina para piano de Kulhau, y D^a Matilde Tamayo, y D^a Consolación Camacho, en la sonata en re, para piano a cuatro manos, de Mozart. Las tres son discípulas del joven e ilustrado sacerdote D. Agapito Insausti, cuyas excelentes dotes musicales son ya harto conocidas en Jerez. Las jóvenes pianistas ejecutaron las difíciles piezas que les estaban encomendadas, con una seguridad y un acierto que nunca serán bastante elogiados, y que honran sobre manera a su distinguido profesor.⁷³

De la Academia Filarmónica del Puerto de Santa María tenemos constancia por las noticias de la prensa de una velada poético-musical organizada por la *Sociedad Cervantina Gaditana*, en la que se intercalaron interpretaciones musicales con recitados de poesía. Intervinieron en este acto el Director de la «Real Escuela Filarmónica de Santa Cecilia», Alejandro Odero (ejecutando una *Marcha fúnebre* de Thalberg) «que ejecutó admirablemente y que le fue premiada con un prolongadísimo aplauso» y Gerónimo

⁷² *Asta Regia*, Jerez de la Frontera, 26 de septiembre de 1881, sección «anuncios», pág. 8.

⁷³ ESCUDERO Y FRANCO, José María. *Asta Regia*, Jerez de la Frontera, 20 de junio de 1881, n° 74, pág. 6.

Giménez que ejecutó al violín «dos bellos tiempos de la Sonata en la de Beethoven, acompañándolo al piano el Sr. Haro, Director de la Academia Filarmónica del Puerto de Santa María. Pieza musical ésta que agradó sobremanera y que fue sancionada con un largo aplauso»⁷⁴.

En 1874 tiene lugar la visita de comisionados de las Sociedades Filarmónica de Jerez y el Puerto de Santa María a la Academia Filarmónica de Cádiz, quienes adquieren datos y conocimientos del funcionamiento del Instituto de Música de la Santa Cecilia⁷⁵. Estas academias filarmónicas de Jerez y El Puerto de Santa María reflejan como la citada visita de los comisionados de estas localidades a la Santa Cecilia de Cádiz dio lugar a que cuajaran en estos dos municipios de la provincia sendos establecimientos de enseñanza musical a semejanza del Instituto Musical de la Filarmónica de Cádiz.

EPÍLOGO

La enseñanza de la música en Cádiz y del piano en particular en vida de José Miró muestran a modo de ejemplo como se implantó desde los primeros decenios del XIX, progresivamente, la instrucción pianística en Andalucía y España; tanto a nivel aficionado como profesional (es el caso de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia).

Cádiz contó con uno de los centros de referencia más importantes de España, el Instituto de Música de la Academia Filarmónica, que dio como fruto ilustres músicos y pianistas a lo largo del periodo decimonónico. Asimismo fue ciudad pionera en la introducción en España del método de Logier, muy extendido en la época por Europa.

Como hemos visto, la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz fue un centro de referencia a nivel nacional en lo que a la enseñanza de la música y del piano se refiere. Así lo demuestra su elevado número de alumnos (671 para el curso 1875/1876) o los destacados músicos que en vida de José Miró se formaron en sus aulas (como Gerónimo Jiménez o los pianistas Rafael Tomasi o Agustín Lerate) y la talla de su profesorado entre quien destaca Alejandro Otero, profesor de Manuel de Falla en Cádiz. La enseñanza del piano tuvo una especial importancia en el Instituto de Música de esta Academia como refleja una mayoritaria presencia de su alumnado en clases y programas de conciertos de la Santa Cecilia, o los cuatro profesores que contaba el centro para 1875/1876 de los diez que impartían canto y otros instrumentos.

La elevada proporción de alumnas respecto al de alumnos matriculadas y premiadas en las clases de piano del Instituto de Música de la Academia Filarmónica entre los cursos 1872/1873 y 1875/1876 dan prueba de cómo el piano fue en esta época una materia más

⁷⁴ DE DIOS, Servando A. «Gaditano culto al genio», Cádiz, Año 2º, núm.36, 1878, 30 de abril, págs 6 y 7.

⁷⁵ *Memoria de la Academia Filarmónica...*, pág. 8.

orientada hacia el «bello sexo», bien como materia de adorno de la educación de señoritas o bien como una instrucción de carácter profesional como la impartida por este Instituto.

Tras este recorrido por la enseñanza del piano en Cádiz y su provincia, son muchas las incógnitas que sigue encerrando la enseñanza del piano en esta época en los diversos ámbitos en que se impartió en Andalucía: métodos de piano que circularon (probablemente el de José Miró), compositores y obras empleados en las lecciones de piano, frecuencia y duración de las clases, metodología de trabajo, relación entre profesores y alumnos, etc. Para despejar algunas de estas incógnitas es necesario el estudio pormenorizado de muchos de los lugares y de las entidades donde se desarrolló esta enseñanza musical, tarea en la que mucho resta aún por hacer.

APÉNDICE 1:

NÚMERO DE ALUMNOS Y RESULTADOS DEL INSTITUTO DE MÚSICA DE ACADEMIA
FILARMÓNICA DE CÁDIZ, CURSO DE 1874 A 1875.

INSTITUTO DE MUSICA <small>DE LA</small> Academia Filarmónica de Santa Cecilia <small>DE CADIZ.</small>																	
RESULTADO DE LA ENSEÑANZA EN EL CURSO DE 1874 A 1875.																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>Alumnos matriculados...</i></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">196</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>Alumnas matriculadas...</i></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">262</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; border-top: 1px solid black;">TOTAL...</td> <td style="text-align: right; padding: 2px; border-top: 1px solid black;">458</td> </tr> </table>	<i>Alumnos matriculados...</i>	196	<i>Alumnas matriculadas...</i>	262	TOTAL...	458	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>Alumnos presentados á exá-</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>men.....</i></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">236</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>Id. dados de baja por defe-</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>rentes causas.....</i></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">222</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; border-top: 1px solid black;">TOTAL...</td> <td style="text-align: right; padding: 2px; border-top: 1px solid black;">458</td> </tr> </table>	<i>Alumnos presentados á exá-</i>		<i>men.....</i>	236	<i>Id. dados de baja por defe-</i>		<i>rentes causas.....</i>	222	TOTAL...	458
<i>Alumnos matriculados...</i>	196																
<i>Alumnas matriculadas...</i>	262																
TOTAL...	458																
<i>Alumnos presentados á exá-</i>																	
<i>men.....</i>	236																
<i>Id. dados de baja por defe-</i>																	
<i>rentes causas.....</i>	222																
TOTAL...	458																
RESULTADO DE LOS EXAMENES GENERALES.																	
	Sobresalient.*	Buenos.	Regulares.	Reprobados.	TOTAL.												
<i>Alumnos...</i>	25	22	13	13	73												
<i>Alumnas...</i>	76	59	25	3	163												
TOTAL..	101	81	38	16	236												
Han ganado premios, accesit y menciones honoríficas en oposicion pública, 22 alumnas y 9 alumnos.																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, <i>Alejandro Otero.</i> </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> EL DIRECTOR FACULTATIVO, <i>Salvador Viniegra.</i> </td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;"> EL SECRETARIO, <i>Agustin M. Lerate.</i> </td> </tr> </table>						EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, <i>Alejandro Otero.</i>	EL DIRECTOR FACULTATIVO, <i>Salvador Viniegra.</i>	EL SECRETARIO, <i>Agustin M. Lerate.</i>									
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA, <i>Alejandro Otero.</i>	EL DIRECTOR FACULTATIVO, <i>Salvador Viniegra.</i>	EL SECRETARIO, <i>Agustin M. Lerate.</i>															

APÉNDICE 2:

CONCIERTO FIN DE CURSO 1875/1876 DE LA ACADEMIA FILARMÓNICA DE SANTA CECILIA.

— 28 —

Academia Filarmónica de Santa Cecilia
DE CADIZ.

PROGRAMA
DEL
CONCIERTO VOCAL É INSTRUMENTAL

que se verificó en la noche del 27 de Mayo de 1876,
por los alumnos del Instituto de Música de esta Academia, con motivo de la
distribucion de Premios y bajo
LA DIRECCION DEL
SR. D. ALEJANDRO ODERO.

PRIMERA PARTE.

1.º	Sinfonía de la ópera <i>Don Juan</i> , por la orquesta.	MOZART.
2.º	<i>Los suspiros</i> , Cantabile para piano por la Srta. D.ª Cármen Villegas, (1.º accesit de piano).	GODEFROID.
3.º	Fantasia para piano sobre motivos de <i>Lucia</i> , por la Srta. D.ª Josefa Fernandez del Coro, (3.º premio de piano).	THALBERG.
4.º	<i>Casta Diva</i> , Scena e cavatina de <i>Norma</i> , por la Srta. D.ª Elisa Rivas, (2.º premio de la clase de canto).	BELLINI.
5.º	<i>Solo de concierto</i> para piano con acompañamiento de orquesta, por la Srta. D.ª Gloria Vildósola. (2.º premio de piano).	S. BENGOCHEA.

SEGUNDA PARTE.

1.º	Marcha nupcial <i>El sueño de una noche de verano</i> , por la orquesta.	MENDELSSOHN.
2.º	<i>Concert-Stück</i> , para piano, con acompañamiento de orquesta, por el Sr. D. Rafael Tomasi, (2.º premio de piano).	WEBER.
3.º	Duo de soprano de la ópera <i>Le Prigioni d' Edimburgo</i> , por las Srtas. D.ª Elisa Rivas y D.ª Salvadora de las Veneras.	RICCI.
4.º	Capricho brillante para piano, con acompañamiento de orquesta, por la Srta. D.ª Milagros Gautier, (2.º premio de piano).	MENDELSSOHN.
5.º	<i>Plegaria</i> , doble coro á voces solas, dedicado á los alumnos y alumnas premiadas.	ODERO.

Terminado el concierto se leyó la memoria reglamentaria que precede, y acto seguido se distribuyeron los premios á los alumnos que los obtuvieron en los cursos de 1873-74 y 1874-75.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL PIANO EN ANDALUCÍA
EN TIEMPOS DE JOSÉ MIRÓ (1810-1878): CÁDIZ

APÉNDICE 3:

CUADRO DE CLASES DE LA ACADEMIA FILARMÓNICA DE CÁDIZ CURSO DE 1875 A 1876.

Instituto de Música de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz.

CUADRO de las clases que se dan en el mismo, con expresión de los Sres. Profesores que las tienen a su cargo, días y horas en que tienen lugar, y alumnas y alumnos matriculados en el curso de 1875 á 1876.

CLASES	Alum- nos	PROFESORES.	DIAS.	HORAS.		
				MAÑANA.	TARDE.	NOCHE.
Teoría y solfeo de niños.....	37	D. Alejandro Otero.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....			7 4 8 1/2
Id. id. de adultos.....	62	El mismo (<i>honorífico</i>).....	Martes, Jueves y Sábado.....			7 4 8 1/2
Id. id. de señoritas.—1.º año.....	72	El mismo.....	Martes, Jueves y Sábado.....		3 4 4	
Id. id. de id. —2.º y 3.º año.....	60	El mismo (<i>honorífico</i>).....	Martes, Jueves y Sábado.....		2 4 3	
Canto.—Niños y adultos.....	8	D. Eduardo Bettinelli.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....			7 4 9 1/2
Piano.—Niños y adultos.....	8	D. Alejandro Otero.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....	10 4 11		
Id. — Señoritas.....	24	El mismo.....	Martes, Jueves y Sábado.....	10 4 12		
Id. — id.....	15	D. Agustín M. Lezabé.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....		12 4 2	
Id. — id.....	7	Sra. D.ª Engracia Vigaray.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....		6 4 8	
Id. — id.....	8	Vacante.....	Martes, Jueves y Sábado.....			7 4 9
Id. — id. Estudios Superiores.....	5	D. Alejandro Otero (<i>honorífico</i>).....	Martes, Jueves y Sábado.....			8 1/2 10 1/2
Violín, Violoncello y Contrabajo.....	7	D. Salvador Viniestra (<i>honorífico</i>).....	Martes, Jueves y Sábado.....		8 4 10	
Violín.....	7	D. Manuel Escobar.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....	8 4 10		
Clarinet y Flauta.....	8	D. Nicolás Carmona.....	Martes, Jueves y Sábado.....		9 4 11	
Oboe y Fagot.....	1	D. Antonio Galvez.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....		6 4 7	
Trompa, Cornetín y demás instrumentos de metal.....	6	D. Manuel Hernandez.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....	8 4 10		
Armonía.....	79	D. Alejandro Otero.....	Lunes, Miércoles y Viernes.....			8 1/2 10 1/2
Nociones de acústica ó física de la música.....	86	D. José Alcalá (<i>honorífico</i>).....	Jueves.....		6 4 7	
Nociones de Historia Universal.....	84	D. Alfonso Moreno Espinosa (<i>honorífico</i>).....	Miércoles.....		3 4 4	
Id. de Estética Musical é Historia de la música.....	42	D. Romualdo Alvarez Espino (<i>honor.</i>).....	Viernes.....		3 4 4	
Id. de Historia general de las Bellas Artes.....	45	D. Salvador Arpa (<i>honorífico</i>).....	Sábado.....		6 4 7	
TOTAL de alumnos matriculados por asignaturas.....	671					

Profesor auxiliar de las clases de Violín, Sr. D. Isidoro Reimundo.—Id. de las clases de instrumentos de metal, Sr. D. José Masson.

RESÚMEN Y PRODUCTO DE LA MATRÍCULA DE 1875-76.

178 alumnos inscriptos en una clase que han pagado el derecho de matrícula de 10 rs.....	Rvn. 1.780
87 " " en más de una clase " " de 20 rs.....	" 1.740
45 " " en las diversas clases á quienes se les ha dispensado el derecho de matrícula.....	" 0.000
310 alumnos matriculados en totalidad, que han satisfecho.....	Rvn. 3.520

La totalidad de los fondos recaudados por derecho de matrícula, no ha sido bastante á cubrir los gastos de reposición de cartiles y métodos de solfeo é instrumentos, compra de bancos, metrónomos, aparatos de luces y varios otros gastos, como lo expresa la cuenta especial y comprobantes que obran en la Secretaría de esta Academia y se hallan á disposición de las personas que gusten examinarlos.

Cádiz 1.º de Octubre de 1875.

El Director de Enseñanza, *Alejandro Otero.* El Director Facultativo, *Salvador Viniestra.* El Secretario, *Agustín M. Lezabé.*

APÉNDICE 4:

MATERIAL DEL INSTITUTO DE MÚSICA DE LA ACADEMIA FILARMÓNICA DE CÁDIZ
CORRESPONDIENTE A LA MEMORIA DE 1875.

— 25 —

ESTADO demostrativo del material que posee la Academia
FILARMÓNICA DE SANTA CECILIA y tiene dedicado á la enseñanza de
su Instituto de Música.

- 1 Piano de cola.
- 1 Idem vertical.
- 2 Idem verticales (alquilados).
- 10 Violines.
- 1 Violoncello.
- 1 Contrabajo.
- 4 Flautas de cinco llaves.
- 3 Oboes.
- 5 Clarinetes.
- 2 Fagotes.
- 2 Cornetines.
- 3 Trompas.
- 1 Bombardino.
- 1 Trombino.
- 1 Trombon.

OBRAS DE MUSICA.

Métodos para todas las clases de Solfeo, Canto é instrumentos de
cuerda y de viento.

Una biblioteca compuesta de más de 650 obras de música.

Además hay atriles, pizarras, bancos y otros diversos útiles.

